

“ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”.

Зокиров Жасурбек Иззатуллаевич

Магистр правоохранительной академии Республики Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13268337>

Аннотация: В тезисе рассматриваются актуальные проблемы и особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в процессе расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Особое внимание уделяется вопросам допустимости и достоверности результатов ОРД как доказательств в уголовном процессе.

Ключевые слова: Оперативно розыскная деятельность (ОРД), оперативно розыскные мероприятия (ОРМ), легализация преступных доходов, финансовое расследование, историческое развитие ОРД, правовые основы ОРД, закон “О банковской тайне”, а также приказ Генерального прокурора Республики Узбекистан.

Abstract: The article examines current problems and features of using the results of operational-search activities (OSA) in the investigation of crimes related to the legalization (laundering) of proceeds from crime. The legal basis and mechanisms of interaction between operational units and investigative bodies, as well as the specifics of the application of various operational-search measures (OSM) in the investigation of this category of crimes, are analyzed. Particular attention is paid to the issues of admissibility and reliability of OSA results as evidence in criminal proceedings.

Keywords: Operational-search activity (OSA), operational-search measures (OSM), money laundering, financial investigation, historical development of OSA, legal basis of OSA, Law "On Banking Secrecy", as well as the order of the General Prosecutor of the Republic of Uzbekistan.

В настоящее время в мире теневая экономика растет из года в год, становясь основным фактором, которая нарушает нормальное функционирование финансово-экономической системы всех стран.

Беспрецедентный рост теневой экономики в развивающихся странах приводит к серьезным негативным последствиям и оказывает существенное влияние на перспективы их благосостояния. По оценкам ООН в 2020 году совокупный размер легализованных (отмытых) денег в

мире составил 2,7% (или 1,6 триллионов долларов США)¹. В этой связи, как отметил Президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) доктор Маркус Плейер, искоренение «вреда, причиняемого преступной деятельностью, включая отмывание денег и финансирование терроризма, должно оставаться приоритетом для всех правительств во всем мире»².

За последние годы в Узбекистане также наблюдается рост предикатных к легализации денег преступлений, к числу которых по результатам проведенной Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре (далее – Департамент) национальной оценки рисков относятся незаконный оборот наркотиков, коррупция, мошенничество, кража и другие экономические преступления³.

За последние годы в нашей стране внедряются комплексные программные меры по своевременному выявлению случаев легализации преступных доходов и их предотвращению. Стратегия развития национальной системы противодействия легализации доходов от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения предусматривает такие задачи; как разработка параллельной процедуры финансового расследования экономических преступлений с целью своевременного предотвращения, разоблачения, выявления и обеспечения их передачи в государственную собственность.

В качестве основных причин таких негативных показателей стоит отметить отсутствие надлежащих механизмов определения доходов, полученных преступным путем, проведения параллельного финансового расследования по факту передачи в государственную собственность, единообразной практики в этой сфере и отсутствие методологии определения преступных доходов и погашения задолженности. “В свою очередь, эти факторы увеличивают долю теневой экономики в валовом внутреннем продукте нашей страны, и в то же время это оказывает значительное негативное влияние на ее 52,1 процента”⁴.

¹ Электронный ресурс: <https://www.un.org/development/desa/en/news/financing/fatf-interim-report.html>

² Электронный ресурс: [https://www.fatf-gafi.org/en/publications/covid-19/covid-19.html?hf=10&b=0&s=desc\(fatf_releasedate\)](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/covid-19/covid-19.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)).

³ Электронный ресурс: <https://new-department.uz/ru/press/news/439/>.

⁴ Узбекистон Миллий ахборот агентлиги расмий сайти. Электрон манба: https://uza.uz/uz/posts/yashirin-ijlisodiyot-tahlil-va-taklif_562167.

Данное исследование базируется на Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан (1994 г.), Законе "Об оперативно-розыскной деятельности" (2012 г.), Законе "О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения" (2004 г.), Президентских указах Республики Узбекистан "Об утверждении стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения" (2021 г.) и "Об утверждении стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы" (2022 г.). Эти указы в значительной мере способствуют реализации других нормативно-правовых актов, связанных с данной областью.

Степень изученности проблемы.

Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, в нашей стране, в этом отношении некоторые аспекты повышения эффективности деятельности правоохранительных органов, исследованы такими учёными, как В. Каримов, Э.В. Коленко, Рахимов. Б. Муминов, У.У. Нигмаджанов, Ф.М. Фазилов, Ф.М. Файзиев и Д.Д. Хамзаев.

Исследовательские задачи включают в себя:

- ❖ исследование теоретических и правовых основ использования ОРД в расследовании преступлений, связанных с легализацией доходов от преступной деятельности;
- ❖ изучение этапов становления и развития оперативно-розыскной деятельности до независимости и в период достижения независимости;
- ❖ место и роль оперативно-розыскной деятельности в расследовании легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

Научная новизна исследования состоит в том, что:

- ❖ обосновано внедрение дополнения на использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании легализации доходов, полученных преступным путём;
- ❖ обоснована необходимость разработки соответствующих процессуальных процедур для определения доходов от преступной

деятельности, а также установление эффективного взаимодействия ведомств.

Практические результаты исследования включают в себя:

❖ были дополнены закон Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан", а также в закон "Об оперативно-розыскной деятельности Республики Узбекистан;

❖ обоснована важность использования результатов ОРД в расследовании легализации доходов, полученных преступным путём, разработаны основы проведения и механизмы их реализации;

❖ на основе международных стандартов и передового опыта зарубежных стран, одной из задач правоохранительных органов является обоснованным выявление и передача в собственность государства доходов, имущества и иных ценностей, полученных преступным путем.

Представление результатов исследования.

Внедрение этих предложений послужит выяснению фактов легализации доходов от преступной деятельности, ошибочности определения незаконных доходов, перевода в доход государства, а также координации деятельности правоохранительных органов, получению информации об ошибках и недочетах, допущенных в ходе предварительного расследования.;

Совершенствование законодательства:

1) В УПК РУз статью 39² дополнить в обязанности полномочия начальника органа, осуществляющего доследственную проверку, и его должностного лица органа, наряду произвести все неотложные действия, необходимые для предупреждения или пресечения совершения преступления, сбора и сохранения доказательств, задержания подозреваемого в совершении преступления и розыска скрывшихся подозреваемых, а также обеспечения возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, а также условие идентификации денежных средств, ценных предметов и другого имущества, полученных преступным путем;

В статью 82 УПК РУз. Дополнить на критерии "Оснований для обвинения и осуждения" для направления дела в суд с обвинительным заключением или обвинительным актом и для постановления обвинительного приговора должны быть доказаны: наряду: 1) с объектом преступления; характером и размером вреда, причиненного преступлением;

обстоятельства, характеризующие личность потерпевшего; 2) время, место, способ, обстоятельства совершения преступления; причинная связь между деянием и наступившими общественно опасными последствиями; а также включить "тот факт, что имущество, которое было получено в результате совершения преступления, или что это имущество было доходом от него, или что оно использовалось в качестве оружия, средства совершения преступления, или что оно предназначалось для использования в качестве средства финансирования терроризма, экстремистская деятельность, преступное сообщество (преступная организация);

Использованная литература:

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан
3. Закон "о банковской деятельности" Республики Узбекистан
4. Закон "об оперативно-розыскной деятельности" Республики Узбекистан
5. <https://www.un.org/development/desa/en/news/financing/facti-interim-report.html>
6. [https://www.fatf-gafi.org/en/publications/covid-19/covid-19.html?hf=10&b=0&s=desc\(fatf_releasedate\)](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/covid-19/covid-19.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)).
7. <https://new-department.uz/ru/press/news/439/>.
8. Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги расмий сайти. Электрон манба: https://uza.uz/uz/posts/yashirin-iqtisodiyot-tahlil-va-taklif_562167

